

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ДАВРИДА ЎСМИР ЁШДАГИ ЎҚУВЧИЛАРДА ГЕНДЕР ИДЕНТИВЛИК МУАММОЛАРИ

Тожибоева Хилолаxon Махмутовна

Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти директор ўринбосари,
педагогика фанлари доктори (DSc), катта илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991718>

Аннотация. Ушбу мақолада гендер ёндашув асосида ўсмир ёшдаги ўқувчиларда “оммавий маданият”га қарши иммунитетни шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган бўлиб, унда ўсмирлик даврининг мураккаб, зиддиятларга бой давр эканлиги, бу даврда ўз-ўзини англаш ва ўз-ўзини баҳолашнинг ривожланиши ҳақида фикр юритилган.

Калим сўзлар: гендер ёндашув, оммавий маданият, миллий маданият, ўсмир ёшдаги ўқувчилар, қиз болалар, ўғил болалар, ижтимоий роллар, педагогик омиллар, гендер зиддиятлар, хулқ-атвор меъёрлари, қадриятли йўналишлар, гендер онг, оммавий маданият кўринишлари, психологик хусусиятлар, ривожланиш босқичлари.

“Оммавий маданият” махсулотлари ёшлар эътиборини ўзига осонгина жалб этади. Чунки уларни ўзлаштириш интеллектуал зўриқишни талаб қилмайди. “Оммавий маданият”га мойилликнинг дастлабки асослари пайдо бўлишида ўсмирлик даври қулай ҳисобланади. Шунинг учун ҳам таълим жараёнида ўсмир ёшдаги ўқувчиларда оммавий маданиятнинг салбий жиҳатларига нисбатан иммунитетни шакллантириш талаб қилинади. Шундай қилиб, “оммавий маданият”га қарши иммунитетнинг шаклланиши шахснинг тарбияланишида, унда жамият талабларига хос хусусиятлар ва фазилатларнинг шаклланишида муҳим ўрин тутаяди[1; 36-б.].

Шахснинг шаклланишида ўсмирлик даври алоҳида аҳамиятга эга. Ўсмирлик даврининг чегараси психологлар томонидан аниқ белгилаб берилмаган. У ўсмирнинг ривожланиш даражаси ва онтогенез билан боғлиқ ҳолда намоён бўлади.

Илк ўсмирлик даври 10 ёшдан бошланиб, 14 ёшгача давом этади. Катта ўсмирлик ёши эса 14-16 ёш даврига тўғри келади. Аксарият психологлар ўз тадқиқотларида ўсмирлик даврининг мураккаб, зиддиятларга бой давр эканлигини таъкидлаганлар. Ўсмирлик даври учун характерли хусусиятлардан бири ўзини катталардек ҳис этишидadir. Бу даврда ўз-ўзини англаш ва ўз-ўзини баҳолаш ривожланади. Ўсмир ўзига шахс сифатида қизиқиш билдириб, лаёқатлари ва имкониятларини юқори баҳолайди.

Шахснинг ҳар бир ёш даври ўзига хосликка эга бўлиб, ривожланишнинг муайян қонуниятларига таянади. Бу асосий ютуқлар, шаклланиш ва қайта шаклланиш имконини берадиган ҳолатлар, рухий ривожланишнинг муайян босқичларига хос сифатларнинг намоён бўлиши, ўзини англаш лаёқатининг ўзига хос жиҳатларининг ифодаланишида кўринади.

Ўсмирларда 10-12 ёшдан бошлаб ўзининг кичик оламига қизиқиш бошланади. Аста секин ўз-ўзини билиш жараёни босқичма-босқич мураккабланишади. Ўсмир ўзи учун ички дунёсини кашф этади. Янги муносабатлар билан боғлиқ ҳолда янги кечинмалар, шахсий сифатлар, хатти-ҳаракатлар ривожланиб ўз-ўзини таҳлил қилиш кўникмалари барқарорланишади. Ўсмир ўзининг қандай бўлишини тасаввур эта бошлайди, характерли жиҳатларини намоён этади.

Ўсмирнинг ўз-ўзини англашларига синфдошлари, яқин дўстлари кўмаклашади. У ўз хатти-ҳаракатларини уларники билан қиёслайди. Катталар орасидан ўзига яқин ҳамфикрларни излаб, уларга эргаша бошлайди. Ўсмирнинг ўзини билиши унда когнитив характердаги ўз-ўзини англаш концепциясининг шаклланишига асос бўлади.

Рухий-ижтимоий мувофиқликнинг вужудга келиши ўсмирнинг ўз-ўзини англашини ифодалайди. Бу 3та асосий вазифа билан ажралиб туради:

- болаликдан ўтмишга айланиши ва ўз келажагини тасаввур қилиш лойиҳасига эга бўлиш ҳамда ўзининг шахсий ўзлигини англашнинг шаклланишига эришиш;
- ўзининг ота-онасидан фарқли жиҳатларини англашга интилишнинг таркиб топиши;
- ўсмир шахсининг ўзлигини англашини таъминлайдиган қадриятлар тизимини амалга ошириш.

Гендер ўз-ўзини англаш – шахсининг интеграл тавсифи бўлиб, ўзида шахсий ўзлиги, “Мен” концепцияси, гендер стереотиплар, гендер установакалар, гендер хулқ-атвор, гендер ўз-ўзини англаш ва гендер ролларни мужассамлаштиради[2].

Янги шаклланган ўсмирлик ёшининг танқидий босқичи ўзини катталардай хис қилиш ва ўз-ўзини англашнинг яққол ифодаланишида намоён бўлади. Бу жараёнда ўсмирлар атрофдагилар билан муносабат ўрнатиб, ўз ривожланиш йўлларини танлайдилар. Ўсмир ёшдагилар катталарга тақлид қилиб, уларнинг хулқ-атворларини қабул қила бошлайдилар. Аксарият холларда алоҳида одатлар, яъни чекиш, алкоғолларни истеъмол қилиш, назоратдан қочиш каби хатти-ҳаракатлари билан катталарга тақлид қиладилар[3; 67-б.].

Ўсмир ёшдагилар ўз-ўзларини ўзгартириб, катталардек тутишга интиладилар. Шунинг учун ҳам улар кучли тарзда ўз-ўзларини шакллантириш, мустақил билим олиш ва ўз-ўзларини англашга интиладилар. Бу уларнинг ташқи томондан катталарга ўхшашлари, кийиниш, пардоз-андоз анжомларини ёқтиришларида ўз ифодасини топади.

Ўсмир ёшидаги қизлар поп-моделларга ўхшаш, баланд пошнали оёқ кийимларини кийиш, ноанъанавий соч турмакларини қўллаш, модага қараб кийиниш, турли хонандалар, кино юлдузларига ўхшаб гапириш хатти-ҳаракатларини бажаришга мойил бўладилар.

Ўғил болалар эса жисмоний жиҳатдан бақувват, ривожланган бўлишни истайдилар. Улардаги ўзини англаш ҳиссининг мазмуни жисмоний қувватини намоён қиши ва кучли қиёфага эга бўлишдан иборат. Улар ўзларининг жисмоний қувватларини мунтазам назорат қилиб, кўпроқ спорт билан шуғулланиш, ўз куч-қувватларини тенгдошлари орасида яққол намоён қилишга мойил бўладилар. Улар ўзларининг гавдалари ва юз қиёфаларини муносиб баҳолашга қийналадилар. Ўсмир ёшдаги ўғил болалар ўз гавдаларининг барча таркибий қисмлари бирдай ривожланишини хоҳлайдилар ва бунга ҳаракат қиладилар.

Баҳолашнинг бундай шакли бошқаларни баҳолаш орқали амалга оширилади. Ривожланиш жараёни ўсмир ёшдаги ўғил болаларнинг ўзликларини мувофиқ тарзда англаш концепциясида ўз аксини топади. Ўсмирнинг гавда тузилиши ҳақидаги фикрлар ҳар доим реал бўлавермайди. Улар баъзан бир-бирини инкор қилиши ҳам мумкин. Ўсмирлар учун ўзини эркаклик ва аёллик нуқтаи назаридан баҳолаш эталон ҳисобланади. Ҳеч кимга сир эмаски, ўсмир ёшдагилар учун гавданинг ўсиб бориши асосий аҳамият касб этади.

Ўғил болалар спортнинг турли турлари билан шуғулланишни хуш кўрадилар. Улар учун машғулотлар жараёнида ўз жисмоний кучларини кўпайтириш, эркаклик қиёфасини эгаллашга уриниш муҳим аҳамият касб этади. Ўсмир ёшдаги қиз болалар учун эса бадиий гимнастика, рақс билан шуғулланиш мароқли бўлиб, мазкур машғулотларда улар аёллик қиёфасига хос бўлган нозик қадди-қомат, нафис ҳаракатларга эга бўлишни мақсад қилиб кўядилар.

Ўз-ўзини англаш ва ўзликнинг ривожланиши ўсмир ёшдаги қизларнинг етукликка интилишидан далолат беради. Уларда жисмоний жиҳатдан улғайиш белгилари намоён бўлиб, атрофдагиларни эътиборини жалб қилади. Ўсмирларнинг ички туғулари ўзгариши баробарида уларнинг ижтимоий роллари ҳам кенгайди. Бундай вазиятда “Мен ким?” деган савол кўндаланг бўлиб туради.

Э.Ғозиев[4]нинг фикрича, ўсмир ёшдаги ўғил ва қиз болалар орасида бир-бирига нисбатан жинсга хос ўзгача муносабат ва қизиқиш вужудга келади. Ўсмир ёшдагилар учун атрофдагиларнинг муносабати муҳим аҳамиятга эга бўлиб, улар ўзларининг ташқи қиёфаларига алоҳида эътибор қарата бошлайдилар. Шу тариқа уларда ўз жинсининг вакили сифатида гендер тасаввурлар вужудга келади.

Улар ўзларини атрофдаги тенгдошлари билан қиёслашлари натижасида ўз-ўзларига бўлган баҳолари пасайиб боради. Бу уларнинг ёшларига хос бўлган ўзгарувчанлик ва ривожланиш жараёни билан бевосита боғлиқ.

Аксарият қиз болалар ўз бўйларининг хаддан ташқари узун, ўғил болалар эса калта бўлишидан ташвишланадилар. Ўғил болалар семириб кетишдан қочиб, овқатланиш масаласида ўзларини чеклай бошлайдилар, пархез тутишга ҳаракат қиладилар. Қизлар ўзларининг ташқи кўринишларига алоҳида эътибор қаратадилар, бошқаларнинг фикри улар учун муҳим ҳисобланади. Бундай қизлар уларнинг бўй-басти ҳақида билдирилган турли муносабатларга нисбатан қатъийлик билан муносабат билдирадилар. Улар ўз устиларидан кулишлари ёки танқид қилишларига муросасизлик билан муносабатда бўладилар. Қизларнинг камчиликларини юзига солганда улар қаттиқ ранжийдилар.

Ўғил ва қиз болалар ўзларининг рухий сифатларини баҳолашга нисбатан турлича муносабатда бўладилар. Ўғил болалар ўзларини кучли, қўрқмас, жасур деб биладилар. Қизлар эса ўзларига кўпроқ танқидий муносабатда бўладилар. Ўғил ва қиз болаларнинг ҳар бирида етуклик мароми турличадир.

14 ёшли ўсмир қизлар ўзлари ва ўғил болалар орасида кўпроқ мавқега эга бўлишни хоҳлайдилар. Жисмоний жиҳатдан заиф бўлган ўғил болалар ўзларини тўлақонли шаклланган деб ҳисобламайдилар. Уларда ўзларига нисбатан салбий муносабат, тобелик ҳисси кучли бўлади. Ривожланишдан орқада қолаётган қизларда эса рухий кечинмалар бошқача тарзда намоён бўлади. Яхши ривожланаётган тенгдошларига нисбатан уларда хавотир ҳисси кучли бўлади. Бундай хавотирлилик уларнинг жисмоний ривожланиши билан боғлиқ тарзда вужудга келади. Шундай ривожланишга эга бўлган ўғил болалар эса бундай қийинчиликларга дуч келмайдилар.

Гендер идентивлик муаммоси оилада вужудга келади. Айнан оила ўсмир ёшдаги ўғил ва қиз болаларга асосий ижтимоий таъсир кўрсатадиган омил ҳисобланади. Ўсмир ёшдаги ўғил ва қиз болаларнинг рухий жиҳатдан муваффақиятли ривожланишлари учун оилада қулай муҳит яратилиши лозим. Бундай муҳитнинг мавжуд бўлмаслиги эса ўғил ва қиз болаларнинг ҳам рухий ҳам жинсий мувофиқликларини таъминлашга салбий таъсир

кўрсатади. Ота-оналарнинг шахсий сифатлари ҳам ўсмирларнинг шаклланишида муҳим рол ўйнайди. Ўсмир ёшдагилар учун оиланинг тўлиқлиги муҳим аҳамиятга эга. Ўсмирнинг ҳаётида ота-онанинг ўрни бекиёс бўлиб, тўлиқ оилада камол топаётган ўсмирлар рухий жиҳатдан соғлом бўладилар.

Ўсмир ёшидаги қизлар ўз кечинмаларини яхшироқ ифодалаб, кўпроқ сўз захирасига эга бўлганликлари учун ҳам ўз-ўзини англашнинг ўта нозик ва мураккаб жиҳатларининг шаклланиши осон кечади. Ўсмир ёшдаги ўғил болаларда эса эмоционал жиҳатлар кучли бўлиб, улар бу ҳақида кўп гапирмайдилар. Улар ўз хис-туйғуларини шартли равишда баъзан эса мусиқа ёрдамида ифодалайдилар. Бироқ сўзлаб беришни хохламайдилар. Шунга кўра педагогик жараёнда айниқса, ўсмирларда оммавий маданиятга қарши иммунитетни шакллантириш жараёнида ўғил ва қиз болаларнинг гендер хусусиятларини алоҳида ҳисобга олиш талаб қилинади.

REFERENCES

1. Сафарова Р.Г. ва б. Ўқувчи-ёшларда “оммавий маданият”га қарши курашчанлик кўникмаларини шакллантиришнинг педагогик-психологик механизмлари. - Монография. – Т.: “Tafakkur qanoti” нашриёти, 2018 йил, 192 бет.
2. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И.С.Кпециной. – СПб.: Питер, 2003. – 479 с.
3. Тожибоева Х.М. Ўқувчи-ёшларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ... дисс. – Т., 2018. – 152 б.
4. Ғозиев Э. Психология: ёш даврлари психологияси: педагогика институтлари ва университетларнинг талабалари учун ўқув қўлланма / Э. Ғозиев. - Тошкент: Ўқитўвчи, 1994. - 223 с.